

ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DOS ALUNOS DA FATEC ZONA LESTE

David da Silva Vieira, Fatec Zona Leste, david.vieira01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O trabalho investigou a educação financeira de estudantes universitários e suas possíveis relações com o capital social, a autoeficácia percebida para o gerenciamento de finanças pessoais, e o comportamento quanto às considerações de consequências futuras na tomada de decisões financeiras em busca da realização de seus objetivos. A amostra utilizada constituiu-se de alunos matriculados no ano de 2020 no campus da Zona Leste de São Paulo, de uma universidade pública do Centro Paula Souza, que possui, em seu quadro de discentes, a heterogeneidade de indivíduos, em termos de origem geográfica, raça, gênero, faixa etária, estado civil, classe socioeconômica, e renda familiar mensal. A pesquisa caracterizou-se como descritiva, com método qualitativo, tendo sido utilizadas as técnicas de pesquisa on line para tratamento dos dados. O estudo revelou que os universitários enfrentam o desafio de não ter o total controle de seus rendimentos e gastos, guardar dinheiro mensalmente, ter reserva financeira para emergências e pouco investe seu dinheiro de forma adequada para realização de seus objetivos.

Palavras-Chave: *Educação Financeira, Finanças, Universitários, Fatec Zona Leste*

ABSTRACT. *This study has investigated the financial education of university students, and their possible relation to social capital, the perceived self-efficacy for personal finances management, and the students behavior regarding the considerations of future consequences in making financial decisions, especially, in the pursuit of their goal achievements. The sample used consists of students, who enrolled in a public college of Centro Paula Souza, located in an East Zone campus, in São Paulo, in 2020. It was considered their heterogeneity, in terms of geographic origin, race, gender, age group, marital status, socioeconomic class, and monthly family income. This research was characterized as descriptive, with a qualitative method, using online research techniques for data treatment. The study revealed that university students face the challenge of not having total control of their income and expenses. They do not know how to save money, monthly, or build an emergency fund for emergencies, or even invest their money adequately in order to achieve their goals.*

Keywords. *Financial education; Finance; College students; Fatec Zona Leste*

1. INTRODUÇÃO

Quase todos os brasileiros (97%) disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro e metade (49%) evita até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste, aponta amplo estudo do Itaú Unibanco, em parceria com o Datafolha, sobre a relação emocional do brasileiro com dinheiro segundo matéria da Valor Investe, publicada em novembro de 2020 por Weruska Goeking. O que corrobora com a situação de que falar sobre finanças, ainda é um tabu para boa parte da sociedade brasileira principalmente entre os jovens universitários, na mente e na crença limitante de alguns, falar de dinheiro é algo errado, sujo. São poucas as rodas de conversa sobre o tema, e quando acontece os envolvidos tentam dar algum palpite, supõem ter um entendimento sobre o assunto...Alguns minutos depois alguém eventualmente reclama da falta de dinheiro, reclama dos impostos e que as coisas estão caras...E pronto. Logo o assunto é encerrado e é trocado por outro assunto “mais interessante”. O tema além de conhecimento valioso e importante para a própria economia do país, traria conforto e bem estar financeiro de cada indivíduo se houvesse o entendimento sobre os assuntos relacionados a finanças.

Esta é uma tendência no mundo todo. Em muitos países, inclusive através da recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU), o governo e sociedade organizada buscam compartilhar informações sobre educação financeira à população, implementando projetos para a alfabetização financeira. O Brasil, é detentor de uma grande população, mas com pouca experiência em economia estável, e deve-se atentar para a importância deste tema, desenvolvendo estudos e ações que aumentem a proliferação da informação sobre finanças no país.

A falta de educação financeira leva ao descaso do controle financeiro, ao consumismo exagerado e dívidas, problemas infelizmente presente na vida da maior parte da população brasileira. Como situação problema desta pesquisa fica a pergunta: **Qual o nível de conhecimento dos alunos universitários sobre educação financeira e sua aplicabilidade em seus objetivos financeiros?**

Nesse cenário, a relevância e Justificativa deste artigo é colaborar e apresentar uma análise de estudo, com o objetivo de analisar os aspectos da educação financeira, a importância para os universitários, os conhecimentos e a aplicação para realização de seus objetivos financeiros.

Diante disso, foi desenvolvido, na Fatec Zona Leste foco deste estudo, uma pesquisa qualitativa e com intuito exploratório, para traçar o perfil financeiro, o conhecimento e a importância da educação financeira na vida e no desenvolvimento dos alunos.

No artigo encontra-se o referencial teórico, que traz suporte ao desenvolvimento da pesquisa e foi organizado pelos temas: educação financeira, educação financeira no mundo, educação financeira no brasil, o papel das universidades na implementação da educação financeira, nível de educação financeira dos estudantes universitários. Na sequência é apresentada a metodologia adotada, conceituando o tipo de referência e descrição de pesquisa utilizada para estudo. A análise de pesquisa é apresentada de acordo com os objetivos da pesquisa.

Por fim, são apresentadas as conclusões, as sugestões para estudos futuros, e as referências.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O referencial teórico do presente trabalho apresenta as diferentes definições para o conceito de educação financeira, sua implementação e divulgação no Brasil e em outros países.

A Educação Financeira tem motivado os pesquisadores sobre vários aspectos, porque sua aplicação pode contribuir na formação de jovens, tornando-os adultos que compreendam melhor o gerenciamento de suas finanças pessoais. Os saberes acerca desse tema fazem com que o indivíduo saiba administrar os recursos financeiros pessoais em equilíbrio com o mercado econômico vigente (SAVOIA 2007). Desse modo, quando incluída nos currículos das escolas e nas atividades educacionais, desde o início de sua formação, os alunos podem lidar melhor com seus recursos financeiros, acarretando uma melhor qualidade de vida na fase adulta.

Foi pensando nisso que foi criada, pelo Decreto Federal 7.397/2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF¹, 2011), cujo objetivo é incentivar ações de Educação Financeira que ajudem as pessoas a tomarem decisões financeiras de uma maneira mais consciente. Já em nível mundial, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE² (*Organization for Economic Co-operation and Development*) define a Educação Financeira como uma associação de conhecimento, atitude, habilidades e comportamento consciente intrínseco à tomada de decisões financeiras, buscando alcançar o ponto de equilíbrio pessoal (OECD, 2012).

2.1 Educação Financeira

O propósito da educação financeira é auxiliar as pessoas na administração dos seus rendimentos, nas suas decisões de poupança e investimento, no seu consumo consciente e na prevenção de situações críticas, como por exemplo a crise em tempos de pandemia. Nesses aspectos a educação financeira ganha importância com o aumento progressivo da complexidade dos mercados financeiros, e com as atuais mudanças demográficas, econômicas e políticas.

A educação financeira tornou-se um complemento importante para a conduta de mercado e a regulamentação prudencial, e a melhoria dos comportamentos financeiros individuais, uma prioridade política de longo prazo em muitos países.

Desde o início de século XXI, tem-se observado uma maior preocupação e iniciativa internacional sobre a Educação Financeira. Destaca-se o papel importante da OCDE. Desde os anos 2000, a OCDE atua em diversos países, cujo objetivo está em promover iniciativas voltadas na implementação da Educação Financeira.

Nota: ¹ A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF – é uma mobilização multissetorial em torno da promoção de ações de educação financeira no Brasil. ... Os programas da ENEF são guiados pelo Plano Diretor e seus Anexos, documentos que consolidam a atuação da Estratégia Nacional de Educação Financeira.

Nota: ² A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é formada por países-membros que se dedicam a promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. ... Os membros pretendem discutir políticas públicas e econômicas que os orientem.

De acordo a publicação da OECD, Aperfeiçoando a educação financeira (2005):

Educação Financeira é o processo pelo qual consumidores/investidores aperfeiçoam seu entendimento dos produtos e conceitos financeiros e, por meio de informação, instrução e conselhos objetivos, desenvolvem habilidades e confiança para tornarem-se mais conscientes dos riscos e das oportunidades financeiras, para tomarem decisões com base em informações, para saber onde buscar ajuda e para realizar outras ações efetivas para melhorar seu bem-estar financeiro. (OECD, 2020a)

Ainda no site da organização é relatado que “A Educação Financeira tornou-se um importante complemento da conduta do mercado e da regulamentação prudencial e melhorou os comportamentos financeiros individuais, uma prioridade política de longo prazo em muitos países” (OECD, 2020a).

A OCDE (2005) considera que a educação financeira pode beneficiar a todas as pessoas, independente do nível de renda. Para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, ela pode ser uma ferramenta básica de planejamento e poupança de modo que suas despesas e dívidas fiquem controladas. Ela pode ajudar às famílias terem a disciplina de poupar, dando a oportunidade de ter melhores condições para financiar a educação dos filhos, terem um plano de saúde, e uma vida mais confortável. Os trabalhadores mais velhos podem ser beneficiados de modo que sejam capazes de ter uma poupança suficiente para uma boa aposentadoria, e habilidades necessárias para fazer boas escolhas de investimentos, garantindo segurança e conforto.

A OCDE (2005) incentiva a elaboração e execução de projetos e programas sobre a educação financeira não apenas nos países que a compõem, mas também em outros países colaboradores, como o caso do Brasil.

2.2 Educação Financeira no mundo

Segundo a OCDE, um número crescente de governos nacionais está engajado em desenvolver estratégias de educação financeira. As implicações sociais e econômicas a longo prazo, do baixo índice de educação financeira de grande parte da população mundial têm levado os governos a criar políticas específicas especialmente a partir de 2008.

A existência de uma estratégia nacional de educação financeira favorece a divulgação do tema no país e cria diretrizes para balizar e equalizar iniciativas concretas, sejam do Estado, da iniciativa privada ou sociedade civil. A estratégia torna-se a principal referência para leis, políticas públicas e programas multisetoriais, contribuindo para gerar ampla mobilização. Em 2017, 60 países de diferentes níveis de renda possuem uma estratégia nacional de educação financeira ou avançaram em projetos relacionados ao tema.

Fóruns globais e regionais como o G20 e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) já reconheceram a importância dos esforços nacionais de educação financeira para sustentar a estabilidade econômico-financeira e o desenvolvimento social inclusivo. No âmbito dos países do G20, de modo especial, as estratégias nacionais de educação financeira têm-se proliferado e colaborado para as

relações econômicas-sociais.

Desde o surgimento do sistema capitalista, as pessoas tiveram a necessidade de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e a suas variáveis (mais complexas, comparativamente aos sistemas econômicos anteriores). As novas relações de troca, domínio e poder fundamentaram as bases econômico-sociais vigentes ainda nos dias de hoje. (MATTA, 2007 p.214)

Além do apoio da OCDE, inúmeros países têm criado instituições para implementação e divulgação da educação financeira:

QUADRO 1 – Educação Financeira em outros países

País	Instituição promotora	Objetivos
Estados Unidos	Departamento do Tesouro – Escritório de Educação Financeira	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promover o acesso a instrumentos de educação financeira para tornar decisões sábias quanto ao gerenciamento financeiro pessoal; ➤ Coordenar as ações da Comissão de Educação e Instrução Financeira.
Inglaterra	Autoridade de Serviços Financeiros (FSA)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manter a confiança do mercado; ➤ Promover o entendimento público do sistema financeiro, proteção do consumidor e reduzir o crime financeiro; ➤ Elaborar diretrizes para o ensino de educação financeira nas escolas inglesas.
Portugal	Instituto do Consumidor (IC)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atuar como órgão de defesa do consumidor; ➤ Promover ações de educação, formação e produção de meios didático-pedagógicos.
Japão	Instituto Nacional para a Educação do Consumidor (NICE)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sustentar efetiva e abrangente promoção da educação do consumidor.
Canadá	Escritório de Assuntos do Consumidor (OCA)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atuar no sistema de monitoramento do mercado e do consumo; ➤ Atuar como fonte de informação econômico-financeira para a população canadense.

Fonte: Adaptado de Matta (2007, p.214)

A educação financeira tem sido implantada de uma forma mais profunda em outros países se comparamos com o Brasil. Lá apesar de ainda não terem atingido o objetivo final de se ter uma sociedade saudável economicamente, investe-se mais neste assunto.

2.3 Educação Financeira no Brasil

No Brasil, as mudanças trazidas principalmente pela estabilização da economia e a queda da inflação a partir do Plano Real (1994) alteraram a forma como a população lida com seus recursos financeiros. A educação financeira pessoal é fundamental na sociedade brasileira, visto que influencia diretamente as

decisões econômicas dos indivíduos e das famílias. (SAVOIA, SAITO e PETRONI, 2006)

Em nossa cultura era pouco comum a discussão de assuntos relacionados com dinheiro, no grupo familiar. É um tabu que vem sendo quebrado mesmo que aos poucos, e na medida do possível tenta acompanhar a velocidade das mudanças que estão ocorrendo no mundo financeiro.

Baseado em algumas das definições sobre educação financeira, podemos ter a visão de que é algo que pode ampliar o entendimento do mundo em que se está inserido.

Quando há uma discussão entre familiares, amigos, ou grupos de interesse sobre os problemas financeiros, os planos de orçamentos, os objetivos pensando no futuro, as escolhas que estão sendo feitas, a qualidade e estilo de vida que se deseja entre outras questões a qual o tema se refere, essa reflexão precisa ser compartilhada. E é compartilhando que se conhece as próprias necessidades e isso pode ajudar outras pessoas a visualizar as deles.

Diversos indicadores e pesquisas mostram como a falta de conscientização financeira atrapalha a vida dos brasileiros. O ano de 2020 começou com 61 milhões de brasileiros com o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para a aposentadoria, um dos índices mais baixos do mundo: a média na América Latina é de 10,6%, enquanto outros países emergentes, como México (20,85%), África do Sul (15,93%) e Rússia (14,56%), apresentam números melhores. Além disso, apenas 28% dos brasileiros declaram ter poupado algum dinheiro nos últimos 12 meses, o 14.º pior índice do mundo.

Esses números não são coincidência: um dos parâmetros de avaliação da educação do Pisa (INEP, 2020) é o alfabetismo financeiro, em que o Brasil ocupou a última posição entre as 17 nações avaliadas nesse quesito em 2015. Naquele ano, o score médio brasileiro foi de 393, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi de 439. A nota dos estudantes brasileiros nesse quesito foi 43 pontos pior do que em matemática e leitura.

2.3.1 O papel das universidades na implementação da educação financeira

Na missão de disseminar a educação financeira, formando uma sociedade mais consciente e sustentável financeiramente, a inserção da educação financeira nas universidades se faz imprescindível.

Segundo Stehling e Araújo (2008) a educação financeira deve ser priorizada e iniciada o mais cedo possível para que adquirir uma relação saudável com o dinheiro para conquistar a independência econômica e ter consciência de que lidar com o dinheiro é uma situação utilizada no dia-a-dia.

Kiyosaki (2002) entende que a educação financeira deveria ser ensinada as pessoas desde os primeiros anos de vida. Na hipótese de que muitos pais não têm conhecimento para passar essas informações para os filhos, a educação financeira deveria ser matéria obrigatória nas escolas, desde o ensino fundamental, nesse campo as poucas iniciativas ainda são insuficientes para prevenir um problema tão grande uma vez que pessoas de diversas faixas etárias vem tendo dificuldades com as dívidas.

No Brasil, os estudos sobre educação financeira não têm caráter curricular na maioria das escolas de ensino médio, fundamental e até nas universidades, não existindo disciplinas sobre orçamento familiar

e pessoal, ou planejamento financeiro pessoal, nem cadeiras específicas sobre o assunto. Isso reflete, de acordo com Silva (2004), a realidade brasileira de que as pessoas não foram educadas para pensar sobre dinheiro na forma de administração, o que se vê é que a maioria gasta, muitas vezes, sem levar em conta sobre o impacto financeiro do seu orçamento de receita.

2.3.2 Nível de educação financeira dos estudantes universitários

Segundo Robb (2007), os estudantes universitários representam um grupo bastante peculiar e economicamente vulnerável, por vários motivos: não possuem um grau adequado de conhecimento financeiro; têm, tipicamente, um nível de renda limitado, lidam com altos custos para manterem-se em uma universidade; têm à disposição grande disponibilidade de oferta de cartões de crédito, que é uma fonte frequente de tomada de empréstimos de curto prazo e, grande parte deles, possui ainda dívidas de longo prazo, associadas a empréstimos estudantis.

Gilligan (2012), por sua vez, ressalta que, além da pouca experiência, os jovens universitários podem ter dificuldade ainda maior para lidar com suas finanças, dados os custos da educação superior, as poucas perspectivas no mercado de trabalho e o baixo nível de renda, havendo ainda os custos de empréstimos estudantis com que grande parte desses jovens tem de arcar. Porém, a capacidade de entender e de administrar as finanças pessoais é uma habilidade muito importante ao decorrer da vida. Se os indivíduos não são capazes de entender os meandros do sistema financeiro, eles não serão capazes de administrar suas finanças pessoais, de forma efetiva.

De forma geral, as pesquisas realizadas com estudantes universitários têm mostrado que esse segmento da população apresenta um baixo nível de educação financeira.

No Brasil, destaca-se o trabalho de Potrich et al. (2013, p. 15), cuja amostra foi de estudantes universitários do Sul do País. A conclusão dos autores foi que “os universitários não apresentam níveis desejados de alfabetização financeira, dado o comportamento mediano em determinados aspectos de gestão financeira, tais como a poupança e, principalmente, os níveis insatisfatórios de conhecimento e compreensão de questões financeiras”.

Pode-se citar ainda, a pesquisa de Lucci et al. (2006) que analisou a relação entre a educação financeira e as decisões entre consumo e investimento, tomando como amostra 122 alunos dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, pertencentes à Faculdade Independente Butantã, São Paulo.

Como resultado geral, o conhecimento em conceito sobre finanças aprendidos na universidade influenciou positivamente a qualidade da tomada de decisões financeiras, mesmo sem uma avaliação da qualidade do ensino. A análise dos dados indica que o nível de conhecimento dos conceitos financeiros é diretamente proporcional ao nível de educação financeira, no que tange somente o número de disciplinas ligadas à área de finanças cursadas na graduação. (LUCCI, 2006, p.9)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste artigo foram utilizados os meios de pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2008, p.50) a pesquisa bibliográfica é elaborada baseada em um material já publicado e impressos, podendo ser livros, artigos, além de outros materiais disponíveis na internet. Para base de reflexão sobre tema em relação aos alunos universitários, foi utilizado a pesquisa qualitativa, uma abordagem que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano (DENZIN; LINCOLN; 2005), e descritiva que visa determinar a frequência com que algo ocorre ou com que uma coisa está relacionada com outra (COLLINS e HUSSEY, 2005). Assim, optamos por um estudo descritivo, uma vez que se buscou identificar a relação entre a orientação de educação financeira / investimentos e os rendimentos e aplicações financeiras pessoais.

Para coleta de dados, foi utilizado o Google Forms para a elaboração do questionário a ser respondido pelos alunos da FATEC Zona Leste. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2020 e foi composta por 18 perguntas objetivas dividido em 3 partes. A primeira parte: Perfil Sócio Econômico, composta por 6 questões sobre dados específicos do aluno, questionando curso, sexo, estado civil, idade, se exerce atividade remunerada e qual a renda mensal que possui; a segunda parte composta por 7 questões tinha como objetivo avaliar a importância que os alunos dão à educação financeira, auto avaliação da situação financeira e identificação da fonte de informação sobre o tema no dia-a-dia. Na terceira 4 questões sobre conhecimentos sobre finanças, investimentos e os objetivos financeiros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo de análise do nível de conhecimento sobre educação financeira e aplicabilidade no dia-a-dia na vida dos alunos e a importância do tema, se concluiu através de uma pesquisa de campo de modo on line utilizando a ferramenta Google Forms, conforme explicado a metodologia da pesquisa no capítulo anterior, obtivemos respostas de alunos da FATEC Zona Leste, de diversos cursos.

A amostragem foi de 34 alunos 15 (44,1%) mulheres e 19 (55,9%) homens, do total 20 (58,8%) eram do curso de Gestão Empresarial, 05 (14,7%) eram do curso de Recursos Humanos, 07 (20,6%) do curso de Polímeros, 01 (2,9%) do curso de Logística, 01 (2,9%) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Os primeiros traços identificados do perfil dos estudantes são sua idade média entre os 18 e 23 anos (38,2%), entre os entrevistados (61,8%) exerce algum tipo de atividade remunerada, (14,7%) possuem renda mensal de até R\$1.050,00; e (20,6%) possuem renda entre R\$ 1.500,01 e R\$ 2.100,00.

Porém é de se observar os (38,2%) que não exercem atividade remunerada e conseqüentemente não possui renda nenhuma. Segundo matéria da revista Veja (2020), os jovens devem arcar por mais tempo com os impactos econômicos da pandemia e prejuízo aos estudos. Há geração entre 18 e 29 anos, provavelmente serão os mais impactados, diversos estudos mostram que menos oportunidades de emprego e de estudo trarão efeitos, talvez até por décadas, para a renda deles.

Em uma autoavaliação, (61,8%) dos alunos entrevistados consideraram sua vida financeira “Regular”,

(20,65%) consideram como “Boa”, (8,8%) “Ruim”, (5,9%) “Péssima” e apenas (2,9%) considera sua vida financeira “Ótima”.

Na questão de controle de rendimentos e gastos, (67,6%) responderam que possui um controle “Parcial”, apenas (29,4%) possui um controle “Total”.

É um mal hábito que se observa, não ter um controle total poderá aos poucos acarretar grandes problemas financeiros. Por isso decorre a necessidade do levantamento e acompanhamento de gastos pessoais ou familiares. Apesar de ser reconhecido como uma importante peça diante da tomada de decisões financeiras, ainda não está presente no dia a dia dos jovens universitários esse costume de controle financeiro. Nesse sentido o autor Cerbasi (2003) afirma que o objetivo do planejamento financeiro pessoal vai além de simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida, é mantê-lo, e é para isso que o planejamento financeiro deve ser usado.

Além disso em outra questão é observado que (44,1%) consegue guardar dinheiro mensalmente na “Maioria das vezes”, porém destaca-se negativamente os (26,5%) que “Raramente” guardam dinheiro e os (14,75%) dos alunos que “Nunca” guardam dinheiro. Situação que vai de acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) na qual aponta que 67% dos consumidores brasileiros não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. Entre os brasileiros das classes C, D e E, o percentual é ainda maior: 71%, o que revela que o hábito de poupar dinheiro não é frequente entre pessoas com menor salário.

Questionado sobre onde os alunos buscam informações sobre educação financeira, as opções múltiplas escolha mais citadas foram Youtube (67,6%), Instagram (41,2%), sites e blogs (32,4%). Destaca-se negativamente que (20,65%) citaram a opção “Não busco informação a respeito” e apenas (17,6%) citaram Faculdades / Universidades como fonte de informação sobre o tema.

Onde você geralmente busca informações sobre educação financeira?

34 respostas

A partir dessa reflexão, podemos entender que o sistema de ensino brasileiro não tem se adequado à necessidade de uma proposta de Educação Financeira para as Escolas/Faculdades/Universidades. O autor Gustavo Cerbasi (2004), frente à ausência de uma proposta de Educação Financeira no Brasil, mostra o seu descontentamento ao afirmar:

Sou inconformado com o fato de não existir obrigatoriamente a disciplina de Educação Financeira no âmbito escolar e universitário. Afinal, a falta de poupança é a origem de muitos problemas nacionais, assim como a falta de crédito e os juros elevados (CERBASI, 2004, p. 91).

De acordo com a pesquisa (79,4%) já tinha interesse sobre o assunto antes da pandemia de covid-19, para (17,6%) o interesse surgiu durante a pandemia e (2,9%) não tem interesse pelo assunto.

Muitos brasileiros não estavam preparados financeiramente para passar pelo período de crise que o mundo viveu com o novo Coronavírus.

Segundo um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, 82,8% dos entrevistados disseram ter sido impactados financeiramente durante a pandemia por terem perdido emprego, salário reduzido ou seu negócio fechado. Momentos como esse enfatizam ainda mais a importância da educação financeira e o quanto cuidar bem do dinheiro pode ser decisivo. O que pode explicar o aumento de interesse sobre o assunto nesses tempos de crise.

Em uma autoavaliação do aluno sobre a importância da educação financeira em sua vida, em uma escala de notas de 0 a 5, (64,7%) atribuíram a nota 5, (17,6%) avaliaram a importância com nota 4, (14,7%) com nota 3 e (2,9%) deram nota 2.

Questionados sobre a frequência que conversam sobre dinheiro, investimentos, objetivos financeiros com familiares, amigos e pessoas próximas, (8,8%) nunca conversam, (23,5%) raramente conversam, (29,4%) conversam algumas vezes e (38,2%) responderam que sempre conversam a respeito. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, apenas 44% dos brasileiros falam sobre dinheiro com frequência, o que coincide com as respostas dos universitários, e de acordo com a pesquisa, o que pode explicar esse fato são alguns fatores como: a questão de omissão, onde muitos escondem o valor da sua renda mensal do seu cônjuge, familiares e amigos. Da falta de interesse em conversar sobre o tema, não dando a real importância. É a criação, a maneira como foram educados pelos pais, que não conversavam sobre o assunto.

Para analisar o nível de conhecimentos e aplicação de conhecimentos sobre educação financeira, utilizamos 4 questões.

Na primeira questionamos se o aluno faz ou tem uma reserva financeira de emergência (ter guardado um capital equivalente a pelo menos 6 meses o valor que possui de custos), apenas (14,7%) possuem reserva financeira, (32,4%) possui uma reserva insuficiente, (11,8%) Não possuem reserva de emergência e (41,2%) Não possuem, mas pretendem construir uma reserva de emergência. O resultado não surpreende, pois coincide com a 3ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), com 62% da população brasileira não economizou ano passado e entrou em 2020 sem qualquer reserva financeira para algum tipo de emergência. Embasando a explicação de que o Brasil ainda é um país em

desenvolvimento e faz parte da nossa cultura não se preocupar com o tema.

Questionamos sobre quais os tipos de investimentos que os alunos conhecem, em respostas múltiplas escolha a mais citada foi a tradicional Poupança (88,2%), seguida por Tesouro Direto (67,6%), Ações (64,7%), Bitcoin (55,9%) e Fundo Imobiliário (50%). Os principais citados, são concidentemente os mais populares e comentados hoje em dia, porém conhecer não significa exatamente saber como funcionam. Requer um estudo para entender suas rentabilidades, riscos, prazos, tributos, quais os aspectos que influenciam e para qual situação servem.

Quais do investimentos abaixo você conhece?

34 respostas

Em seguida questionamos a aplicação do dinheiro, de acordo com as respostas de múltipla escolha, (50%) dos alunos investem na Poupança, (17,6%) Tesouro Direto, (11,8%) em CDB, (8,8%) em Ações. Negativamente (23,5%) responderam que não aplicam o dinheiro.

Quais das opções abaixo você aplica seu dinheiro?

34 respostas

Esse resultado condiz com a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), onde a Poupança é escolha de 65% das pessoas e a segunda forma mais comum de poupar (25%) é deixar o dinheiro em casa (Pesquisa, 2019). Entre as possíveis justificativas para esse fato ocorrer da baixa adesão a outros tipos de investimento estão: Na preferência por aplicação que permita sacar com facilidade, questão de costume, medo de perder dinheiro e também o fato de simplesmente não ter dinheiro para outros investimentos.

"É preciso que alguns paradigmas sejam abandonados, como a crença de deixar todos os recursos apenas em aplicações com as quais o brasileiro já está acostumado. Se a intenção é manter o dinheiro aplicado por muito tempo, a diferença de rendimento entre a tradicional poupança e outras modalidades pode ser relevante" (PELLIZARO.R, SPC BRASIL,2019)

Outra explicação para isso, conforme relatado em análise de pergunta anterior, é justamente a falta de conhecimento sobre como funcionam esses investimentos e como investir.

Em uma última pergunta, questionamos quais os principais objetivos financeiros dos alunos. Em respostas de múltipla escolha, as mais citadas foram “Viver de Renda” com (67,6%), seguido de “Comprar um Imóvel” (58,8%), “Ajudar a Família” (52,9%). Destaca-se que a opção “Abrir própria empresa” foi selecionada por (44,1%) dos alunos.

Quais os principais objetivos em sua vida financeira?

34 respostas

Observando os objetivos financeiros, com as respostas anteriores da pesquisa podemos destacar as divergências e certamente a dificuldade que esses alunos irão encontrar durante a busca da realização desses objetivos. Segundo Cerbasi (2009), sem o equilíbrio orçamentário, o planejamento financeiro não será eficiente. E por equilíbrio entenda-se gastar menos do que se ganha e investir a diferença com regularidade. “Alcançar e manter o equilíbrio orçamentário, mês a mês, é fundamental para viabilizar a realização de seus sonhos, já que os sonhos têm custo” (CERBASI, 2009, p. 25).

5. CONCLUSÃO

O trabalho investigou a educação financeira de estudantes universitários da Fatec zona leste e suas possíveis relações com o capital social, a autoeficácia percebida para o gerenciamento de finanças pessoais e o comportamento quanto às considerações e aplicabilidade na tomada de decisões financeiras em busca da realização de seus objetivos.

Devidamente apresentado na introdução do trabalho onde apontamos que: “Falar sobre finanças, ainda é um tabu para boa parte da sociedade brasileira, na mente e na crença limitante dessas pessoas, falar de dinheiro é algo errado, sujo. São poucas as rodas de conversa sobre o tema, e quando acontece os envolvidos tentam dar algum palpite, supõem ter um entendimento sobre o assunto” ...Alguns minutos depois alguém eventualmente reclama da falta de dinheiro, reclama dos impostos e que as coisas estão caras...E pronto. Logo o assunto é encerrado e é trocado por outro assunto “mais interessante”.

E destacamos que o tema além de conhecimento valioso e importante para a própria economia do país, traria conforto e bem estar financeiro de cada indivíduo se houvesse o entendimento sobre os assuntos relacionados a finanças.

Compreendemos que a falta de educação financeira leva ao descaso do controle financeiro, ao consumismo exagerado e dívidas, problemas infelizmente presente na vida da maior parte da população brasileira, principalmente os jovens universitários. Como situação problema desta pesquisa utilizamos a pergunta: **Qual o nível de conhecimento dos alunos universitários sobre educação financeira e sua aplicabilidade em seus objetivos financeiros?**

Conceituamos em tópicos o que é, e como está a educação financeira no mundo e no Brasil, qual o papel das universidades na implementação da educação financeira, como está o nível de educação financeira dos estudantes universitários, seguimos com os materiais e métodos utilizados.

E para finalizar o trabalho apresentamos a pesquisa e análise das respostas. Onde podemos concluir que os alunos realmente estão mais vulneráveis e propensos a problemas financeiros, por estarem em boa parte em situação de desemprego e de não conseguirem guardar dinheiro mensalmente, muito menos terem condições de ter qualquer tipo de controle de rendimentos e gastos.

Fica evidente que os alunos, até conhecem ou já ouviram falar sobre diversos tipos de investimento, porém pouco se tem condições ou é colocado em prática. Destaca-se as divergências entre os principais objetivos financeiros (independência financeira, compra um imóvel, ajudar a família), com os conhecimentos de investimentos adequados e o que de fato os alunos aplicam o seu dinheiro. Ou pior ainda, nada é feito para que esses objetivos sejam alcançados. Como conclusão podemos definir que: **O estudo revelou que os universitários enfrentam o desafio de não ter o total controle de seus rendimentos e gastos, guardar dinheiro mensalmente, ter reserva financeira para emergências e pouco investe seu dinheiro de forma adequada para realização de seus objetivos.** Respondendo o problema com a hipótese de que os alunos ainda possuem baixo nível de educação financeira e que pouco aplicam esses conhecimentos em busca da realização dos seus objetivos.

Durante a formulação e pesquisa houve diversas dificuldades, principalmente a questão de divulgação do questionário para um maior número de alunos, em período de pandemia, o contato e o interesse de participação ficaram abaixo do esperado.

Imprescindivelmente sugerimos que o tema de educação financeira seja melhor abordado no âmbito universitário, independente do curso. Pois trata-se de um tema essencial para o desenvolvimento intelectual e financeiro dos alunos universitários, jovens que são considerados o futuro da nação e que poderão através de uma boa educação financeira, colaborar com o desenvolvimento do país e quem sabe, na melhor das situações colaborar com a diminuição da desigualdade social.

Destacamos como referência a Semana Nacional de Educação Financeira que ocorre este ano de 2020, entre os dias 23 e 30 de novembro. Proporcionando, oportunidades de cursos gratuitos, palestras e eventos sobre o tema. Acreditamos que uma maior participação das universidades privadas ou públicas interagindo seus alunos ao tema, sem dúvidas proporcionará uma melhor condição e formará alunos ainda mais preparados, não só para o mercado de trabalho, como principalmente para o seu desenvolvimento financeiro e empreendedor. Criando um ambiente de prosperidade financeira e realização de objetivos.

REFERÊNCIAS

CERBASI, G. **Casais inteligentes enriquecem juntos**. São Paulo: Editora Gente, p. 160, 2004.

CERBASI, G. **Dinheiro: os segredos de quem tem**. São Paulo: Editora Gente, p. 58, 2003.

CERBASI, G. **Como organizar sua vida financeira: Inteligência financeira pessoal na prática**. Rio de Janeiro: Editora GMT, p. 25, 2009.

COLLINS, J.; HUSSEY, R. (2005); **Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação**. Trad. Lucia Simonini. 2. ed. Porto Alegre: Bookman.

ENEF. **Estratégia Nacional de Educação Financeira**. Disponível em <<https://www.vidaedinheiro.gov.br/>>. Acesso em: 12 outubro 2020.

GIL, Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6.ed. São Paulo: Atlas S.A., 2008

GILLIGAN, H.L. **Uma examinação da alfabetização financeira de estudantes universitários da Califórnia**. Tese (Comitê de Doutorado em Liderança Educacional) - Universidade de San Diego, 2012.

GOEKING, WERUSKA. **Brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam tabu sobre dinheiro**. Disponível em <<https://valorinveste.globo.com/educacao-financieira/>>. Acesso em: 12 dezembro 2020.

INFE. **Portal internacional para educação financeira**. Disponível em <http://www.financial-education.org/join_INFE.html>. Acesso em: 12 outubro 2020.

KIYOSAKI, R. 2002. **Independência Financeira**. Editora Elsevier, Rio de Janeiro.

LUCCI, C. R., et al. **A influência da educação financeira nas decisões de consumo e investimento dos indivíduos.** In: IX SEMEAD, 2006, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2006. Disponível em: <www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/resultado_semead/trabalhos_PDF/266.pdf>. Acesso em: 23 outubro 2020.

MATTA, R. O. B. **Oferta e demanda de informação financeira pessoal: o programa de educação financeira do banco central do Brasil e os universitários do Distrito Federal.** 2007. 214 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

OECD. **Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies.** [10 nov. 2005]. Disponível em: <<http://www.oecd.org/finance/financial-education/improvingfinancialliteracyanalysisofissuesandpolicies.htm>>. Acesso em: 12 outubro 2020a.

OECD. **National Strategies for Financial Education.** Disponível em: <<http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/nationalstrategiesforfinancialeducation.htm>>. Acesso em: 12 outubro 2020b.

PELLIZARO.R. **Pesquisa SPC BRASIL. G1 economia, educação financeira,** Dez.2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/2019/06/17/65percent-das-pessoas-que-guardam-dinheiro-escolhem-poupanca-diz-pesquisa-medo-e-costume-estao-entre-as-justificativas.ghtml>. Acesso em: 20 novembro 2020.

POTRICH, A.C.; VIEIRIA, K.M.; PARABONI, A.L. **O que influencia a alfabetização Financeira dos Estudantes Universitários?** XVI SEMEAD, outubro de 2013. ISSN 2177-3866

ROBB, C.A. **Estudantes universitários e uso de cartão de crédito: o efeito do conhecimento financeiro pessoal no comportamento da dívida.** 2007. (Dissertação de Doutorado), Docente da Graduate School, University of Missouri-Columbia, EUA

SAVOIA, J.R.F.; SAITO, A. T.; PETRONI, L. M. **A educação financeira no Brasil sob a ótica da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).** In: Seminário em Administração Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2006. Disponível em ReP USP <<https://repositorio.usp.br/>>. Acesso em: 27 outubro 2020.

SAVOIA, J. R. F.; SAITO, A. T.; SANTANA S. A. **Paradigmas da educação financeira no Brasil.** Scielo Brazil, Nov/dez. 2007. Disponível em:.. Acesso em 27 outubro 2020.

SILVA, Eduardo D. **Gestão em Finanças Pessoais: uma metodologia para se adquirir educação e saúde financeira.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

STEHLING, Priscilla e ARAÚJO, Meire. **Alfabetização Financeira.** Revista da Escola Adventista, São Paulo, 2008.